

ESTRATEGIA PARA LA CONCRECIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES APLICADAS A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL DESDE EL PROCESO DE FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE DE GEOGRAFÍA

Autores:

Dr.C Glenis Damaris Fernández Reynaldo. Universidad de Holguín

Diamela de la Caridad Arencibia Fernández. Universidad de Holguín

Lic. Denice Beatriz Mastrapa Chaves. Universidad de Holguín

Datos del autor para la correspondencia:

Dirección postal: Pepe Torres 2 Esquina Capitán Urbino. Holguín

Teléfonos: 53674535

e-mail: glenis@uho.edu.cu

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación

RESUMEN

La profesionalización permanente del personal docente constituye uno de los retos de la Educación Cubana. Las transformaciones que se producen en las diferentes educaciones están dirigidas a establecer un modelo educativo que responda a las exigencias actuales para el perfeccionamiento de nuestra sociedad.

Una importante y nueva calidad de la universidad de hoy, lo constituye el hecho de estar soportada en escenarios tecnológicos donde la computación y las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) introducen cambios significativos en el quehacer académico.

El presente trabajo aborda la problemática referida a las limitaciones que se observan en la práctica pedagógica, en lo relacionado con las insuficiencias que presentan los profesores para lograr la concreción de las tecnologías de la información y las comunicaciones a la educación ambiental en el proceso docente educativo de la Geografía, lo cual limita su trabajo formativo. A manera de solución al problema científico que se aborda, se propone una estrategia que contiene como uno de sus recursos la utilización del aula virtual. La aplicación en la práctica de esta propuesta demuestra la factibilidad de la misma en la solución del problema científico. Su implementación se realizó a través de diversos métodos de investigación.

PALABRAS CLAVES: Tecnología de la información y las comunicaciones, Educación ambiental. Geografía